

Przyjemność w filozofii starożytnej: Platon, Arystoteles, Epikur

Słowa kluczowe: przyjemność, filozofia starożytna, Platon, Arystoteles, Epikur

Dyskusja starożytnych filozofów nad naturą przyjemności miała swoje źródła, m.in. w spostrzeżeniu, że doświadczenia rozmaitych przyjemności są zróżnicowane do tego stopnia, że nie sposób wskazać taki element, który byłby wspólny dla wszystkich ich rodzajów. Na przykład Arystoteles w *Topikach* zwrócił uwagę na wieloznaczność terminu „przyjemność”, zestawiając ze sobą przykłady przyjemności picia oraz kontemplacji pewnych prawd matematycznych¹. Platon w dialogu *Fileb* porównał – na co zwraca uwagę

Artur Pacewicz – przyjemność do *apeironu*², nieskończoności, bezładu i bezmiar, który obejmuje doświadczenia istotowo od siebie odrębne. W rezultacie tych spostrzeżeń filozofowie starożytni zadali pytanie o naturę przyjemności: Czy istnieje wspólna płaszczyzna, dzięki której możemy porównywać ze sobą tak bardzo różne doświadczenia? Co, jeśli w ogóle, przyjemność np. zaspokojenia głodu czy pragnienia ma wspólnego z przyjemnością rozwiązywania zadań matematycznych?

Dr hab. Magdalena Płotka, profesor uczelniany w Katedrze Historii Filozofii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

¹ Arystoteles, *Topiki* 106a 36, w: tenże, *Dzieła wszystkie*, t. 1, tłum. K. Leśniak, Warszawa 2003, s. 336.

² Platon, *Fileb* 27e5, 41d 9, w: tenże, *Dialogi*, t. II, tłum. W. Witwicki, Kęty 1999, s. 600, 621; A. Pacewicz, *Hedone. Koncepcja przyjemności w filozofii Platona*, Wrocław 2016, s. 54.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, filozofowie starożytni – m.in. Platon, Arystoteles i Epikur – podjęli próbę opracowania integralnej koncepcji przyjemności. Koncepcja ta zamierza odpowiedzieć na pytanie, co takiego wspólnego jest w doświadczeniu w bardzo zróżnicowanych i pozornie niemających ze sobą nic wspólnego doświadczeniach przyjemności³. O ile filozofia współczesna częściowo kapituluje przed odpowiedzią o integralną i unifikującą koncepcję przyjemności, o tyle filozofowie starożytni chętnie podejmowali ten wątek i próbowali dociec do istoty doświadczenia czy stanu przyjemności, aby móc wskazać jej istotny element, który byłby obecny w zróżnicowanych doświadczeniach przyjemności.

Celem artykułu jest przedstawienie trzech koncepcji przyjemności w filozo-

fii starożytnej: platońskiej, arystotelesowskiej i epikurejskiej. Choć u podstaw wszystkich trzech koncepcji leży to samo pytanie i ten sam problem badawczy do rozwiązania (tj. „czym w swojej istocie jest przyjemność”), o tyle odpowiedzi na to pytanie były całkiem różne. Dla Platona przyjemność jest pewnego rodzaju zmianą w duszy lub w ciele (*kinēsis*), akcentował on charakter przyjemności jako procesu. Natomiast Arystoteles uznał przyjemność nie za proces, tylko za czynność, dokładniej – według interpretacji Leonarda D. Katza – za jakość nadbudowującą się na czynności⁴. Epikur zaś – opierając się na atomistycznej metafizyce – próbował wyznaczyć przyjemności miejsce w całokształcie swojego systemu etycznego.

1. Platon: przyjemność jako zaspokajanie potrzeb

Rozważania na temat przyjemności i jej natury Platon umieścił przede wszystkim w dziełach: *Państwo* (IX księga), *Timajos* oraz *Fileb*. Dodatkowo, fragmenty dotyczące przyjemności można znaleźć w dialogach *Gorgiasz* oraz *Hippiasz Większy*⁵. Choć dialogi te powstały na przestrzeni kilku lat rozwoju platońskiej teorii przyjemności, zasadnicza definicja przyjemności pozostawała taka sama: przyjemność jest przywróceniem na-

turalnego stanu, przy czym podmiot jej doświadczający jest świadomy procesu tego przywrócenia⁶. Platon zwraca uwagę na dwie kwestie dotyczące koniecznych warunków zaistnienia doświadczenia przyjemności: po pierwsze, stanem naturalnym organizmu żywej istoty jest zdrowie, naturalnym stanem duszy – dobrostan psychiczny (ogólny stan zadowolenia i zasadniczo dobrego samopoczucia). Jeżeli naturalny stan – fizyczny

³ Zob. L. D. Katz, *Pleasure*, w: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, red. E. Zalta (2016), <https://plato.stanford.edu/entries/pleasure/>

⁴ Tamże.

⁵ D. Wolfsdorf, *Pleasure in Ancient Greek Philosophy*, CUP, Cambridge 2013, s. 40.

⁶ Tamże, s. 41; Platon, *Timajos* 77b, w: *dz. cyt.*, s. 729; tenże, *Gorgiasz* 493d, w: Platon, *Dialogi*, t. I, tłum. W. Witwicki, Kęty 1999, s. 407.

lub psychiczny – zostanie zakłócony, pojawia się ból i cierpienie. Przyjemność polegałaby na przywróceniu naturalnego stanu w sytuacji jego naruszenia i wybrakowania⁷. Platon przywołuje przykład pragnienia: gdy człowiek jest spragniony i chce mu się pić, to sięgnięcie po szklankę schłodzonej wody przynosi mu przyjemność⁸. Przyjemnością jest zatem przywrócenie takiego naturalnego stanu, w którym nie odczuwa on braku, a jego potrzeby są zaspokojone, jest to stan jedności i integralności psycho-fizycznej.

Po drugie, warunkiem doświadczenia przyjemności jest bycie świadomym, zdawanie sobie sprawy. Platon wskazuje na byty, których naturalny stan może być przywrócony, ale pozbawione są świadomości, np. obumierająca roślina o wysuszonych liściach, gdy zostanie obficie podlana wodą, powraca do swojego naturalnego stanu. Mimo to nie twierdzimy, że „roślina odczuwa przyjemność”, tj. nie może jej odczuwać, ponieważ pozbawiona jest świadomości. Podobnie świadome byty mogą doświadczać przywrócenia naturalnego stanu, ale jeżeli nie są go świadome, to nie doświadczają związanej z nim przyjemności.

Rozważając zagadnienie przyjemności, Platon najczęściej sięgał po przykłady zaspokojenia takich potrzeb fizjolo-

gicznych, jak głód i pragnienie. Przykłady te pokazują, że Platon traktował zarówno ból, jak i przyjemność jako zmiany (*kinesis*)⁹. Ból był traceniem naturalnej równowagi, przyjemność – jej przywróceniem, oznacza to, że przyjemność jest nie tyle stanem człowieka, ile doświadczanym procesem. Badacze myśli Platona wskazują, że z racji tego, że przykłady Platona (pragnienia i głodu) są fizjologiczne, może to sugerować, że teoria ta pochodzi z tradycji medycznej (od lekarza Polybusa z Kos, ucznia Hipokratesa)¹⁰. Pierwszy raz koncepcję związania przyjemności z zaspokojeniem potrzeb Platon sformułował w dialogu *Gorgiasz*: Kalikles wyjaśnia Sokratesowi, że życie przyjemne polega na zaspokajaniu pragnień i potrzeb, gdy te się pojawiają¹¹. Ale na pytanie Sokratesa, czy Kalikles ma na myśli pragnienia i potrzeby fizjologiczne (takie jak głód i pragnienia), Kalikles potwierdza i dodaje: „tak i te wszystkie inne pragnienia, które możemy zaspokoić”¹². Wydaje się zatem, że platońska koncepcja przyjemności jest szersza niż (fizjologiczne) wyjaśnienia Polybusa, skoro zadaniem jej jest opis zaspokajania potrzeb nie-fizjologicznych. W samym dialogu *Gorgiasz* Platon jednak nie precyzuje, w jaki sposób jego koncepcja przyjemności miałyby wyjaśnić zaspokajanie pragnień innych niż fizjologiczne¹³.

⁷ D. Wolfsdorf, *dz. cyt.*, s. 41.

⁸ Tamże, s. 43.

⁹ Platon, *Państwo* 583e, t. II, przełożył, wstępem, objaśnieniami i ilustracjami opatrzył W. Witwicki, Warszawa 1948, s. 190-191.

¹⁰ D. Wolfsdorf, *dz. cyt.*, s. 45.

¹¹ Platon, *Gorgiasz* 494e, s. 408.

¹² Tamże, 495b, s. 409.

¹³ D. Wolfsdorf, *dz. cyt.*, s. 46.

Można zadać więc pytanie: Czy platońska koncepcja przyjemności – mimo że rości sobie prawo do bycia koncepcją integralną – wyjaśnia jedynie przyjemności cielesne i fizjologiczne, a pomija pozostałe jej rodzaje? Fragmenty IX *Państwa* mogą rzucić dodatkowe światło na to zagadnienie. Z jednej strony Platon podnosi problem zakresu teorii przyjemności, a z drugiej stara się oddalić zarzut, że jego koncepcja przyjemności jest zbyt wąska (wyjaśnia jedynie przyjemności cielesne). W dyskusji na temat przyjemności Sokrates relacjonuje, że są jej trzy rodzaje, które odpowiadają trzem rodzajom duszy. Racjonalne przyjemności są najlepsze i najbardziej godne wyboru. Są lepsze od przyjemności wegetatywnych i przynależących duszy odważnej; na drugim miejscu znajdują się przyjemności te, którymi „cieszy się wojownik i człowiek ambitny”, a na samym końcu jest „przyjemność tego człowieka, który się kocha w zysku pieniężnym”¹⁴. Spośród wszystkich trzech rodzajów przyjemności, intelektualne są nie tylko najlepsze, ale również najprzyjemniejsze – twierdzi Platon.

Należałoby jednak wyjaśnić, w jaki sposób doświadczenie intelektualnej przyjemności może być opisane za pomocą koncepcji przywracania naturalnego stanu, np. w jaki sposób przyjemność wypływająca np. z lektury książki filozoficznej ma być efektem uzupełnienia braku, potrzeby czy pragnienia. Wzorem dla przyjemności intelektualnej jest przyjemność estetyczna. W dia-

logu *Hippiasz Większy*, poświęconym zagadnieniu definicji piękna (gr. *kalon*) Sokrates odróżnia przyjemności wzroku i dźwięku od przyjemności „jedzenia, picia, seksu i innych takich rzeczy”. Charakteryzuje te pierwsze jako zachodzące „poprzez inne formy percepcji (*aistheseis*)”¹⁵. Wzorem dla przyjemności intelektualnej jest zatem przyjemność estetyczna, która powstaje na skutek (poznawczej) obserwacji zmysłowej. W *Państwie* Platon wspomina o przyjemności wdychania pięknej woni: „gdybyś zechciał zastanowić się nad tymi przyjemnościami, które się z woniami wiążą. One się przecież zjawiają nagle z niesłychaną siłą, chociaż człowiek przedtem żadnej przykrości nie doznawał, a gdy ustają, też nie zostawiają żadnej przykrości”¹⁶. Problem z opisem przyjemności intelektualnej polegałby zatem na tym¹⁷, że o ile przyjemności wynikające z zaspokojenia głodu poprzedzone są najczęściej bólem, o tyle przyjemności intelektualnych i estetycznych nie poprzedza cierpienie. Z jednej strony Platon dostrzega, że zjawisko przyjemności intelektualnej nie wpisuje się w jego schemat przyjemności jako przywrócenia stanu naturalnego, z drugiej jednak brak cierpienia w przyjemności intelektualnej jest powodem, dla którego Platon upatruje ich wyższości nad pozostałymi przyjemnościami. O tego rodzaju przyjemnościach Platon pisał, że są „czyste”.

O różnicach między przyjemnościami estetycznymi (*euphrosyne*) a zmysło-

¹⁴ Platon, *Państwo* 583, s. 190.

¹⁵ Platon, *Hippiasz większy* 298d-e, s. 190; D. Wolfsdorf, *dz. cyt.*, s. 54.

¹⁶ Platon, *Państwo* 584b, s. 193.

¹⁷ Tamże 583e, s. 192.

wymi (*hedone*) Platon pisał również w dialogu *Timajos*. Zwrócił uwagę, że w ramach jednego i tego samego doświadczenia zmysłowego – np. w słuchaniu muzyki – można zarówno doświadczać *hedone*, gdy się słucha regenerujących dźwięków (np. po dniu ciężkiej pracy można powrócić do sił przy dźwiękach ulubionych utworów), jak i można doświadczać *euphrosyne* – gdy się słucha muzyki, doszukując się w dźwiękach odzwierciedlenia boskiej harmonii¹⁸.

Podsumowując, Platon zasadniczo przyjemność rozumie jako zaspokojenie pragnienia, potrzeby, pożądania, braku (zaspokojenie głodu stanowił model tej koncepcji). Platon jednakże dostrzegł trudność w wyjaśnieniu takich przyjemności w doświadczeniach jak percepcja, zdobywanie wiedzy itd., ponieważ w doświadczeniu przyjemności, np. słuchania muzyki, nie występuje zjawisko „przywracania” stanu naturalnego. Wy-

jaśnił to w ten sposób, że tego rodzaju przyjemności zakładały niezaspokojoną potrzebę lub brak, o której doświadczający przyjemności podmiot nie wiedział. Innymi słowy, przyjemność wynikająca np. z lektury książki polega na nabywaniu nowych intelligibilnych jakości (w postaci wiedzy, informacji), które „uzupełniają” i doskonałą duszę¹⁹. W ten sposób Platon wypracował zunifikowaną koncepcję przyjemności jako świadomości procesów zaspokajania bardzo zróżnicowanych potrzeb, systematycznie uwzględniający zarówno jedność, jak i różnorodność przyjemności. Warto na koniec dodać, że przyjemność – o ile jest odpowiedzią na zaspokojenie braku i potrzeby – nie jest immanentnym elementem szczęścia. Doskonałe i perfekcyjne życie to boskie życie bez konieczności zaspokajania potrzeb i pragnień, bez dalszego uczenia się i rozwoju, tj. takie, w którym nie ma przyjemności²⁰.

2. Arystoteles: przyjemność jako czynność

Wśród pism egzoterycznych Arystotelesa zachowały się fragmenty dialogu *O przyjemności*, jednak większość wiedzy na temat arystotelesowskiej koncepcji przyjemności pochodzi z jego pism ezoterycznych, tj. traktatów pisanych na użytek Likejonu²¹. Koncepcja Arystote-

lesa wyrosła z jednej strony z dyskusji z antyhedonizmem, według którego wszelka przyjemność jest zła²², z drugiej strony z dyskusji z Platonem, który bagatelizował znaczenie zmysłowych przyjemności w filozofii człowieka.

¹⁸ Platon, *Timajos* 80b, s. 732. Platon odróżnia tutaj osoby, które cenią i cieszą się harmonią, tj. racjonalnymi strukturami muzyki, od tych, które odczuwają dźwięki po prostu jako przyjemne.

¹⁹ David Wolfsdorf, powołując się na fragmenty *Państwa IX*, proponuje przyjąć, że tego rodzaju przyjemność polega na „uzupełnieniu duszy” prawdziwymi opiniami, wiedzą. Zob. D. Wolfsdorf, *dz. cyt.*, s. 48.

²⁰ Platon, *Fileb* 33b, s. 606.

²¹ M. Smolak, *Peri hedones czyli o przyjemności w Etyce nikomachejskiej (VII 11-14) Arystotelesa. Studium egzegetyczne*, Kraków 2021, s. 17.

²² Tamże, s. 9-10.

Zagadnienie przyjemności Arystoteles umiejscowił w centrum swoich rozważań etycznych, ponieważ szukał korelacji między przyjemnością a określeniem najwyższego dobra ludzkiego (warunku eudajmonii)²³. Zadał zatem pytanie czy i na ile przyjemność może być dobrem ludzkim, a jeśli tak, to powstaje drugie pytanie, czy przyjemność jest warunkiem koniecznym eudaimonii – stanu osobistego dobrego samopoczucia, dobrobytu i osiągnięcie szczęścia. Szczęściem jest więc działanie duszy zgodnie z *arete*. Arystoteles nie uznawał przyjemności jako dobra bezwzględnie, takiego, które jest celem działania, Raczej „identyfikuje *eudaimonię* z aktywnością aretyczną, czyli aktywnością realizowaną według skorelowanej z nią *arete*, nie zaś z przyjemnością”²⁴.

Najwięcej miejsca zagadnieniu przyjemności Arystoteles poświęcił w *Retoryce* oraz *Etyce nikomachejskiej*, tj. w księdze VII oraz X²⁵. W *Retoryce* Arystoteles nawiązuje do koncepcji przyjemności Platona, którą opisywał on w *Filebie*, zauważa bowiem, że „przyjemność jest pewnym ruchem duszy [*psyche*] oraz intensywnym i percypowanym zmierzaniem do przywrócenia przynależnej natury, przykrość jest zaś

czymś przeciwnym”²⁶. Zagadnienie przyjemności w *Retoryce* usytuowane jest w kontekście rozważań Arystotelesa wokół wywierania przez retora wpływu na postawę słuchaczy²⁷. Zdaniem Macieja Smolaka – badacza etyki Arystotelesa – pochodząca z *Retoryki* definicja przyjemności nie reprezentuje poglądu samego Arystotelesa na naturę przyjemności²⁸. Platońska koncepcja, zgodnie z którą każda przyjemność jest *aisthete Genesis*, stała się przedmiotem krytyki Arystotelesa zarówno na płaszczyźnie metafizycznej (Arystoteles nie chciał zgodzić się na platońską procesualną koncepcję przyjemności)²⁹, jak i etycznej³⁰.

Definicję przyjemności, zaproponowaną przez Arystotelesa w *Etyce nikomachejskiej* można przedstawić następująco: każda czynność, gdy jest nieskrępowana i udoskonalona daje początek własnej specyficznej „superwennientnej” (wywodzącej się z wcześniej istniejącego gruntu) przyjemności³¹. Źródłem przyjemności jest zatem czynność, działanie, które jest „nieskrępowane” i nie napotyka żadnych przeszkód i oporu, które jest dodatkowo „udoskonalone”, tj. podmiot działania ma zdolności i dyspozycje do wykonania tego działania. Zilustrujmy to przy-

²³ Tamże, s. 21.

²⁴ Tamże, s. 10.

²⁵ *Etyka nikomachejska* VII 11-14 oraz X 1-5.

²⁶ Arystoteles, *Retoryka* I 1369b 33-35, w: tenże, *Dziela wszystkie*, t. 6, tłum. H. Podbielski, Warszawa 2001, s. 343.

²⁷ M. Smolak, *dz. cyt.*, s. 24; Arystoteles, *Retoryka* 1377b 1-29, s. 363-364.

²⁸ M. Smolak, *dz. cyt.*, s. 23.

²⁹ G. Rudebusch, *Pleasure*, w: *A Companion to Aristotle*, red. G. Anagnostopoulos, Blackwell, Oxford 2009, s. 406-407.

³⁰ M. Smolak, *dz. cyt.*, s. 25.

³¹ Arystoteles, *Etyka nikomachejska* X, 5, w: tenże, *Dziela wszystkie*, t. 5, tłum. D. Gromska, Warszawa 2000, s. 285-288; zob. L. D. Katz, *dz. cyt.*

kładem: początkujący pianista grając na pianinie, może nie odczuwać wielkiej przyjemności, z mozołem odczytując nuty itd.; natomiast wprawny pianista, wirtuoz, którego czynność – gra na pianinie – jest udoskonalona (przez lata praktyki) i której to czynności nic nie stoi na przeszkodzie (instrument jest dobrze nastrojony, pianista nie jest zmęczony itd.), będzie mógł doświadczać przyjemności w znacznie większym stopniu. Innymi słowy, Arystoteles zaproponował takie rozumienie przyjemności, w którym jest ona dodatkową jakością działań i aktywności.

Przyjemność sama w sobie jest produktem ubocznym aktywności i wynika z działania bez przeszkód, przyjemność jest naturalnym towarzyszeniem nieskrępowanej aktywności. Dodatkowo przyjemność doskonali działania: chętniej i częściej wykonujemy te czynności, które sprawiają nam przyjemność. W efekcie nabywamy coraz większej umiejętności w ich wykonywaniu, a co za tym idzie – doświadczamy coraz większej przyjemności.

W X księdze *Etyki nikomachejskiej* Arystoteles precyzuje to rozumienie, zadając pytanie: Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby aktywność sprawiała przyjemność? Wspomina o dwóch takich warunkach: Po pierwsze, musi zostać spełniony warunek dyspozycji podmiotu, „zdolność, która jest źródłem aktywności, musi znajdować się w dobrym stanie”³² – pisze Smolak. Podmiot czynności wyposażony musi być w dys-

pozycję, zdolność czy umiejętność (np. wprawnej gry na pianinie), która jest źródłem czynności. Po drugie, „obiekt, który pobudza zdolność do działania, musi być najpiękniejszy czy też najbardziej wartościowy spośród tych, które należą do zakresu rzeczy pobudzających do działania”³³. Drugi warunek związany jest zatem z przedmiotem przyjemności. Według Arystotelesa przedmiot (będący źródłem przyjemności) również musi spełniać pewne wymogi, aby mogło zaistnieć doświadczenie przyjemności, mianowicie w zbiorze przedmiotów tego rodzaju, że są one przedmiotami przyjemności, przedmiot partykularnego doświadczenia przyjemności musi być „najdoskonalszy” i najbardziej wartościowy. Posłużmy się tutaj innym przykładem: jeżeli ktoś jest zapalonym melomanem i słuchanie muzyki sprawia mu wielką przyjemność, to spośród całego zbioru przedmiotów wytwarzających przyjemność słuchania muzyki (tj. utworów muzycznych) większą przyjemność sprawi mu słuchanie utworów klasycznych niż piosenek muzyki dyskotekowej.

Z racji tego, że w przeciwieństwie do koncepcji Platona, która wiąże przyjemność z procesem (przywracania naturalnego stanu), koncepcja Arystotelesa wiąże przyjemność z aktywnością (*energeia*). Maciej Smolak proponuje nazwać ją „koncepcją energetyczną”³⁴. Związanie przyjemności z aktywnością może prowokować jednak do pytania: Czy można, jeżeli przyjemność konstituuje się na czynności, doświadczać przyjemno-

³² M. Smolak, *dz. cyt.*, s. 32; Arystoteles, *Etyka nikomachejska* 1174b 14-19, s. 284.

³³ Tamże.

³⁴ M. Smolak, *dz. cyt.*, s. 11.

ści permanentnie wykonując daną czynność? Czy ktoś może, jeżeli doświadcza wielkiej przyjemności słuchając muzyki, zagwarantować sobie trwanie przyjemności, ciągle jej słuchając? Arystoteles odpowiedziałby, że żadna ludzka zdolność nie może być bez przerwy aktyw-

na i w rezultacie być permanentnym źródłem aktywności. A skoro przyjemność jest zespolona z aktywnością, jako że jej towarzyszy to wraz z zaprzestaniem aktywności musi ustać również przyjemność.

3. Epikur: przyjemności katastroficzne i kinetyczne

Koncepcja Epikura uchodzi za mniej intelektualistyczne, a bardziej elitarne ujęcie przyjemności. Epikur rozumie przyjemność ogólnie jako doświadczenie dostępne dla każdego żywego zwierzęcia, które jest wolne od emocjonalnego i fizycznego bólu. Podobnie jak dla Arystotelesa, tak i dla Epikura przyjemność jest kluczową kategorią etyki – nauki tego, co należy wybierać, czego unikać – ponieważ w epikurejskim hedonizmie przyjemność i ból stanowią normy postępowania i są granicami wyborów. Przyjemność jest także głównym czynnikiem motywacyjnym działań: „przyjemność jest początkiem i celem szczęśliwego życia, jest pierwszym i przyrodzonym dobrem, od niej bierze początek wszelkie dążenie i unikanie, do niej się zwraca czuciem oceniając dobro; kresem zaś wszelkiej przyjemności jest ból”³⁵.

Epikur wskazywał na trzy doświadczenia przyjemności: „radość ustrojową” (która była w jego nauczaniu pierwszym przyrodzonym dobrem). Jest to stan spo-

koju i wewnętrznej równowagi, neutralny stan, w którym nie doświadcza się przykrości ani bólu. Następnie wyróżniał przyjemności katastroficzne oraz kinetyczne, tj. przyjemności „będące w spoczynku” oraz znajdujące się w ruchu. Stanem doskonałym przyjemności katastroficznej jest bezbolesność ciała, spokój duszy, szczęście i uspokojenie³⁶, *ataraxia*. Natomiast źródłem przyjemności kinetycznej są bodźce zewnętrzne.

Arystyp z Cyreny ten rodzaj przyjemności uznawał za zasadniczy, nauczał bowiem, że uczucie przyjemności lub bólu polega na ruchu, dokonującym się w podmiocie, który odbiera dane wrażenie – relacjonuje ks. Antoni Swoboda³⁷. Epikur nie podzielał tego stanowiska. Ceniąc bardziej przyjemności katastroficzne, uważał, że docelową kondycją jest stan spokoju i spoczynku, braku bólu, a funkcją przyjemności kinetycznych jest wywoływanie przyjemności w celu usunięcia bólu. Na przykład w sytuacji zmęczenia lub przygnębienia (bó-

³⁵ Diogenes Laertios, *Żywoty i poglądy słynnych filozofów* X, 30, tłum. K. Leśniak, Warszawa 2004, s. 599.

³⁶ A. Swoboda, *Epikurejskie rozumienie przyjemności i szczęścia*, „Roczniki Filozoficzne” XLV-XLVI (1997–1998) 2, s. 71.

³⁷ Tamże, s. 72.

lu) można dostarczyć samemu sobie odpowiednią ilość przyjemności kinetycznych (np. w postaci żywiłowej tańca przy skocznej muzyce), aby ruch wewnątrz podmiotu usunął ból. Po osiągnięciu tego celu przyjemność kinetyczna przestaje odgrywać swoją rolę³⁸. Innymi słowy, celem przyjemności (kinetycznej) – zdaniem Epikura – jest całkowite wyparcie bólu. Sam zaś brak bólu jest najbardziej pożądaną i preferowaną przyjemnością (katastatematyczną).

Epikurejskie ujęcie przyjemności w dużej mierze zależy od koncepcji Demokryta³⁹. Epikur nie tylko przejmuje demokrytejską koncepcję przyjemności, ale również koncepcję metafizyczną, na której koncepcja przyjemności jest zbudowana. Po pierwsze, Epikur, za Demokrytem, rozróżniał przyjemności duchowe i cielesne. Do duchowych zaliczał na przykład poznawanie natury, naukę, pracę dla ludzkości, a także

przyjaźń. Przyjemności zaś cielesne uznawał za mniej wartościowe, gdyż uważał, że mogą być, będąc małymi, łatwo zaspokojone. Uważał jednak, że z chwilą ich nasycenia kończy się prawdziwa przyjemność, a zaczyna fałszywa, jak również był przekonany, iż to one najczęściej powodują przesyt⁴⁰. W związku z tym Epikur przyjemnościom duchowym przypisywał pierwszeństwo, ponieważ – jak argumentował – polegają na poprawnych ruchach atomów i mają charakter wewnętrzny⁴¹. Według Epikura należy różnicować przyjemności w celu ich zmaksymalizowania. Doświadczanie przyjemności cały czas wymagałoby zatem ich różnicowania: przyjemność wypływająca, np. z wykonania rzetelnej pracy, nie będzie trwała długo, jeżeli nie nastąpi po niej doświadczenie innego rodzaju przyjemności (np. wypicia kawy, spaceru itd.).

Podsumowanie

Wszystkie trzy przedstawione koncepcje przyjemności stanowiły bardzo ważny głos w debacie starożytnych filozofów na temat przyjemności i jej roli w życiu człowieka. Ich zamiarem było opracowanie koncepcji przyjemności, która trafnie i adekwatnie opisywałaby i wyjaśniała zróżnicowane doświadczenia przyjemności. Platon zaproponował

koncepcję procesualną, w której przyjemność jest procesem „przywracania” organizmu (psycho-fizycznego) do stanu naturalnej równowagi. Zarzuciwszy Platonowi, że jego koncepcja opisuje „przyjemności chorych ludzi” i przyjemności całkowicie przygodne⁴², Arystoteles zasugerował, aby przyjemności nie ujmować jako proces, tylko jako czyn-

³⁸ Tamże, s. 75.

³⁹ C.C. W. Taylor, *Pleasure, Knowledge and Sensation in Democritus*, „Phronesis” vol. 12 (1967) 1, s. 6-27.

⁴⁰ A. Swoboda, *dz. cyt.*, s. 71.

⁴¹ Tamże, s. 73.

⁴² M. Smolak, *dz. cyt.*, s. 59.

ność, aktywność. Arystotelesowska energetyczna koncepcja przyjemności głosi zatem, że przyjemność towarzyszy czynnościom. Natomiast Epikur opisywał przyjemność w kategoriach atomów, których ruch ma na celu eliminację bólu (psychicznego i fizycznego). Stał na stanowisku, że doświadczamy przyjemności już wtedy, gdy nie odczuwamy bólu, przyjemności zaś kinetyczne należy odpowiednio dawkować tylko o tyle, o ile

są w stanie dostarczyć organizmowi przyjemność katastroficznie: spokój i pogodę ducha, wolność od bólu i przykrości. Starożytne koncepcje Platona, Arystotelesa i Epikura na trwałe zapisały się w dziejach nie tylko historii filozofii starożytnej, ale też – w postaci eudajmonizmu i hedonizmu – współczesnych debat filozoficznych i psychologicznych na temat przyjemności.

Pleasure in ancient philosophy: Plato, Aristotle, Epicurus

Keywords: pleasure, ancient philosophy, Plato, Aristotle, Epicurus

The integral concept of pleasure seeks the answer to the question what various experiences of pleasure have in common. While contemporary philosophy partially capitulates before responding to this question, ancient philosophers eagerly took up this thread and tried to elaborate on the essence of experience or the state of pleasure so as to be able to indicate its essential and inalienable element in various experiences.

The aim of the paper is to present the three greatest concepts of pleasure in ancient philosophy: Platonic, Aristotelian and Epicurean. Although at the root of all three concepts is the same question and the same research problem to be solved (i.e. “what is pleasure in its essence”), the answers to this question were quite different. For Plato, pleasure is some kind of change in the soul or body (*kinesis*), he emphasized the nature of pleasure as a process. Aristotle, in turn, recognized pleasure not as a process, but

as an activity, more precisely as a quality built on activity. The views of both philosophers can be considered “metaphysical”, i.e. they sought to answer the question about pleasure in terms of the nature and structure of this experience.

Many scholars of ancient thought find inspiration for these concepts in ancient medical thought, especially the doctors of Hippocrates and Polybus of Kos. Similar influences are noted in the case of Epicurus’s concept of pleasure: although we would consider his concept as ethical rather than metaphysical, the relationship between Epicurean philosophy of pleasure and medicine is twofold. On the one hand, like Aristotle and Plato, he was influenced by the medical thought regarding the explanation of the nature of pleasure and pain, on the other hand, the influence of epicureanism, e.g. on medieval Arabic medical thought.

Bibliografia

1. Arystoteles, *Etyka nikomachejska*, w: tenże, *Dzieła wszystkie*, t. 5, tłum. D. Gromska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
2. Arystoteles, *Retoryka*, w: tenże, *Dzieła wszystkie*, t. 6, tłum. H. Podbielski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
3. Arystoteles, *Topiki*, w: tenże, *Dzieła wszystkie*, t. 1, tłum. K. Leśniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
4. Diogenes Laertios, *Żywoty i poglądy słynnych filozofów X*, 30, tłum. K. Leśniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
5. Jungkuntz, R. P., *Christian Approval of Epicureanism*, „Church History” 31 (1962) 3, ss. 279-293.
6. Katz, L. D., *Pleasure*, w: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, red. E. Zalta (2016), <https://plato.stanford.edu/entries/pleasure/>
7. Pacewicz, A., *Hedone. Koncepcja przyjemności w filozofii Platona*, Oficyna Wydawnicza PFF, Wrocław 2016.
8. Platon, *Fileb*, w: tenże, *Dialogi*, t. II, tłum. W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999.
9. Platon, *Gorgiasz*, w: tenże, *Dialogi*, t. I, tłum. W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999.
10. Platon, *Hippiasz Większy*, w: tenże, *Dialogi*, t. I, tłum. W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999.
11. Platon, *Państwo*, t. II, przełożył, wstępem, objaśnieniami i ilustracjami opatrzył W. Witwicki, Wydawnictwo „Wiedza” Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1948.
12. Platon, *Timajos*, w: tenże, *Dialogi*, t. II, tłum. W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999.
13. Rudebusch, G., *Pleasure*, w: *A Companion to Aristotle*, red. G. Anagnostopulos, Blackwell, Oxford 2009.
14. Smolak, M., *Peri hedones czyli o przyjemności w Etyce nikomachejskiej (VII 11-14) Arystotelesa. Studium egzegetyczne*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021.
15. Swoboda, A., *Epikurejskie rozumienie przyjemności i szczęścia*, „Roczniki filozoficzne” XLV-XLVI (1997-1998) 2, s. 69-82.
16. Taylor, C.C. W., *Pleasure, Knowledge and Sensation in Democritus*, „Phronesis” 121 (1967) 1, s. 6-27.
17. Wolfsdorf, D., *Pleasure in Ancient Greek Philosophy*, CUP, Cambridge 2013.
18. Zaborowski, R., *Epicurus' hedonai katastematikai and kata kinesin versus Rībo's static and dynamic passions*, „Organon” 48 (2016), s. 21-50.